

РЕФОРМЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ**Кобулова Нилуфар**nilufar_kobulova@mail.ru<https://doi.org/10.5281/zenodo.6478538>

Аннотация: В данной статье рассматриваются реформы в сфере образования в нашей стране за последние годы и их перспективы.

Ключевые слова: образование, реформа, развитие, реализация.

TA'LIM SOHASIDAGI ISLOHOTLAR VA ULARNING PROSPEKTLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada so'nggi yillarda yurtimiz ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning istiqbollari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, islohotlar, rivojlanish, amalga oshirish.

REFORMS IN THE SPHERE OF EDUCATION AND THEIR PROSPECTS

Annotation: This article discusses the reforms in the field of education in our country in recent years and their prospects.

Key words: education, reform, development, implementation.

Современная интеллектуальная картина мира меняется резко и кардинальным образом. Техника и технология находятся в процессе стремительного развития. Не секрет, что в подобной ситуации качество и эффективность образования, преподаваемого молодому поколению, отстают от общего уровня развития. В сфере образования наблюдаются процессы международной интеграции.

В последние несколько десятилетий в мире отмечается беспрецедентный рост спроса на высшее образование. Так, темпы роста численности студентов за 50 лет более чем в 3 раза превышают темпы роста численности населения планеты¹. В результате появились так называемые

¹Габдрахманов Н. К., Лешуков О. В., Платонова Д. П. (2019) Обеспеченность бюджетными местами региональных систем высшего образования с учетом демографических трендов // Университетское управление: практика и анализ. Т. 23. № 4. С. 32–45.

массовые (охват высшим образованием — 15–50% возрастной когорты) и универсальные (охват — более 50%) системы высшего образования.

Сфера образования это одна из тех сфер, которая сегодня приобретает все большую актуальность. Сегодня вновь совершенствуется образовательная деятельность университетов, вновь проявляется сформированное веками стремление нашего народа к знаниям.

В Узбекистане осуществляются серьёзные шаги, в направлении развития системы высшего образования. С каждым годом растут объемы финансирования развития образования, и это служит формированию нового подхода. Всё чаще становимся свидетелями эффективного использования зарубежного передового опыта подготовки высококвалифицированных специалистов².

Сегодня коренное совершенствование сферы образования стало требованием времени. Исходя из этого требования, принимаются законы, регулирующие отношения в сфере образования. В частности, 23 сентября 2020 года принят Закон Республики Узбекистан "Об образовании", целью которого является регулирование отношений в сфере образования. В соответствии с данным законом четко определены основные принципы, система, виды и формы образования в сфере образования, установленные в нем положения о дистанционном образовании направлены на дистанционное получение обучающимися необходимых знаний, навыков и умений с использованием информационно-коммуникационных технологий и всемирной информационной сети Интернет в соответствии с учебными планами и учебными программами.

Кроме того, согласно закону, государственные образовательные учреждения высшего, среднего специального, профессионального

²Расулов М. Х., Ризаев А. Н., Гуламов А. А. К вопросу управления кадрами в инновационной среде железнодорожного транспорта акционерного общества «Узбекистон темир йўллари» //Инновационный транспорт. – 2016. – №. 3. – С. 13-16

образования и их филиалы, а также организации высшего, среднего специального, профессионального образования с государственным участием и их филиалы должны быть созданы указами президента или правительства. Установлено, что создание негосударственных образовательных учреждений осуществляется их учредителями. Лицензия негосударственным образовательным организациям выдавалась Государственной инспекцией по надзору за качеством образования.

Закон устанавливает положение о двойном образовании, которое направлено на получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков, теоретическая часть которых реализуется на базе образовательной организации, а практическая-на рабочем месте обучающегося.

Кроме того, в закон включены положения об инклюзивном образовании, согласно которым инклюзивное образование направлено на обеспечение равных возможностей для получения образования в образовательных организациях всеми обучающимися с учетом многообразия индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Организует инклюзивное образование в образовательных организациях для детей (лиц) с физическими, умственными, сенсорными (сенсорными) или психическими нарушениями.

Определенную долю реформ в сфере образования, безусловно, составляют реформы в системе высшего образования.

В последние годы основное внимание уделялось созданию широких возможностей и условий для получения высшего образования нашей молодежью. В результате за прошедшие 5 лет было создано 22 зарубежных и 21 негосударственное высшее учебное заведение, количество вузов увеличилось с 65 до 156, прием в вузы увеличился в 3 раза.

Охват молодежи высшим образованием увеличился с 9 до 28 процентов.

В 2021 году проведена эффективная работа, созданы 25 новых высших учебных заведений, количество государственных высших учебных заведений достигло 106.

В частности, в целях определения приоритетных направлений системного реформирования высшего образования в Республике Узбекистан, поднятия на качественно новый уровень процесса подготовки самостоятельно мыслящих высококвалифицированных кадров, модернизации высшего образования, развития социальной сферы и отраслей экономики на основе передовых образовательных технологий Указом Президента Республики Узбекистан, от 08.10.2019 г. № УП-5847 “ Об утверждении концепции развития системы высшего образования республики Узбекистан до 2030 года ” .

Содержание концепции отражает приоритетные направления реформирования системы высшего образования нашей государства. В нем определены конкретные направления расширения охвата и повышения качества образования в высших учебных заведениях, внедрения цифровых технологий и образовательных платформ, привлечения молодежи к научной деятельности, формирования инновационных структур, коммерциализации результатов научных исследований, достижения международного признания и многие другие. Все это служит для того, чтобы поднять образовательный процесс на новый качественный уровень.

Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года разработана исходя из потребностей социальной сферы и отраслей экономики на основе обеспечения прочной интеграции науки, образования и производства в целях улучшения качества образования, подготовки конкурентоспособных кадров, эффективной организации научной и инновационной деятельности, развития международного сотрудничества, а также во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 11 июля 2019 года № ПП-4391 «О мерах по

внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования»³.

На сегодняшний день в республике функционирует 114 высших образовательных учреждений, из них 93 являются отечественными, 21 — зарубежными высшими образовательными учреждениями и их филиалами. В частности, за последние 3 года создано 6 высших образовательных учреждений и 17 филиалов, а также 14 филиалов зарубежных высших образовательных учреждений.

На основе предложений заказчиков кадров в Классификатор направлений и специальностей высшего образования включено 329 направлений образования и 582 специальности магистратуры.

В 2019/2020 учебном году в 59 высших образовательных учреждениях внедрена заочная, в 10 высших образовательных учреждениях — вечерняя форма обучения.

Количество студентов, обучающихся по направлениям образования бакалавриата высших образовательных учреждений республики составляет 410 тысяч человек, по специальностям магистратуры — 13 тысяч и за последние 3 года выросло в 1,7 раза.

54,8 процента студентов обучается по направлениям образования и специальностям гуманитарно-педагогической сферы знаний, 25,2 процента — производственно-технической, 5,2 процента — социальной сферы, экономики и права, 5,9 процента — сельского и водного хозяйства, 4,4 процента — здравоохранения и социального обеспечения, 4,5 процента — сферы услуг. 40,8 процента студентов магистратуры обучаются по направлениям образования гуманитарно-педагогической сферы знаний, 23,3 процента — производственно-технической, 13,3 процента — социальной сферы, экономики и права, 5,9 процента — сельского и водного хозяйства,

³ Постановление Президента Республики Узбекистан, от 11.07.2019 г. № ПП-4391

13,5 процента — здравоохранения и социального обеспечения, 3,2 процента — сферы услуг.

Кроме того, уделяется внимание развитию системы народного образования. в доказательство президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 29 апреля 2019 года подписал указ “ Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года”⁴.

В концепции обозначены существующие проблемы в сфере народного образования и пути их решения. В частности, в концепции определены 9 направлений реформ и 48 целевых показателей.

Основными направлениями Концепции определены:

- Вхождение Республики Узбекистан к 2030 году в состав 30 передовых стран мира по рейтингу оценки образовательных достижений учащихся PISA (The Programme for International Student Assessment);
- Качественное обновление содержания системы непрерывного образования, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации профессиональных кадров;
- Совершенствование методики преподавания, поэтапное внедрение принципов индивидуализации учебно-воспитательного процесса;
- Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий и инновационных проектов в сфере народного образования;
- Укрепление материально-технической базы учреждений системы народного образования и повышение эффективности бюджетного финансирования;
- Внедрение современных методов и направлений внешкольного образования в воспитании молодежи и обеспечении ее занятости;
- Расширение конкурентной среды в системе народного образования за счёт развития государственно-частного партнерства;

⁴Указ Президента Республики Узбекистан от 29.04.2019 г. №УП-5712

- Применение на практике комплекса мер, включающих в себя пять инициатив, направленных на создание дополнительных условий для воспитания молодежи;
- Поэтапное повышение базовых тарифных ставок работников общеобразовательных учреждений;

«Все мы хорошо понимаем, что образование и воспитание имеют решающее значение не только в сегодняшней жизни, но и для будущего любого государства и общества»⁵.

Осуществляемые реформы Президентом нашей страны состоялось совещание посвященное реформы в сфере народного образования результативности работы. Глава нашего государства обозначил ряд задач, которые необходимо выполнить.

В частности, он отметил необходимость перевода Ташкентского государственного педагогического университета в структуру Министерства народного образования, превращения его в республиканское учреждение по подготовке и переподготовке школьных учителей.

В заключение, стоит отметить реформы в сфере образования сегодня по своей актуальности и практической значимости ничуть не уступают реформам в других сферах. Потому что продолжение реформ в этой сфере в более широких масштабах-это требование времени.

Литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 29.04.2019 г. №УП-5712
2. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 11.07.2019 г.
3. № ПП-4391
4. Расулов М. Х., Ризаев А. Н., Гуламов А. А. К вопросу управления кадрами в инновационной среде железнодорожного транспорта акционерного общества «Узбекистон темир йўллари»
//Инновационный транспорт. – 2016. – №. 3. – С. 13-16

⁵Из поздравительной речи Президента Республики Узбекистан в связи с Днем учителей и наставников.

5. Габдрахманов Н. К., Лешуков О. В., Платонова Д. П. (2019) Обеспеченность бюджетными местами региональных систем высшего образования с учетом демографических трендов // Университетское управление: практика и анализ. Т. 23. № 4. С. 32–45.